

O‘SMIR YOSHDAGI O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISH JARAYONIDA AXBOROTLAR BILAN ISHLASH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Quziyev Ravshanbek Baxtiyor o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti

Mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18770211>

Abstract. Maqolada o‘smir yoshdagi o‘quvchilarda axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirish zamonaviy ta’lim jarayonining asosiy vazifalari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, axborot madaniyati yoshlarni yolg‘on ma’lumotlardan himoya qilish, axborot xavfsizligiga rioya qilish va shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilishga yordam berishi o‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar. Madaniyatini shakllantirish, axborot madaniyati, glaballashuv jarayonlari, ijtimoiy-psixologik va axborot tizimi, global axborot.

Abstract. В статье рассматриваются основные задачи современного образовательного процесса по формированию культуры работы с информацией у учащихся подросткового возраста. Также даны рекомендации о том, что информационная культура помогает защитить молодежь от ложной информации, соблюдать информационную безопасность и защищать личную информацию.

Ключевые слова. Формирование культуры, информационная культура, процессы глобализации, социально-психологическая и информационная система, глобальная информация.

Abstract. The article discusses the main tasks of the modern educational process in the formation of a culture of working with information in adolescent students. Recommendations were also given on how information culture helps protect young people from false information, comply with information security, and protect personal data.

Key words. Formation of culture, information culture, globalization processes, socio-psychological and information system, global information.

Biz yashayotgan o‘zgarishlar davrida jamiyatimiz hayotida murakkab, lekin davr taqozo qilgan tub ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Jamiyatda, iqtisodiyotda, umuman, hayotimizning barcha jabhalaridagi bunday olamshumul o‘zgarishlar amalga oshirilishi bizning o‘zimizning ham o‘zgarishimizni, ya’ni o‘zligimizni anglashimizni talab qiladi. Bu masala islohotlar davrida oldimizga qo‘yilgan vazifalarning eng murakkabi desak, adashmaymiz.

Davr taqozo qilgan bunday o‘ta murakkab vazifalarni muvaffaqiyat bilan bajarish uchun bizning avlod oldida yangi bilimlarni egallash va uni amaliyotga tatbiq etish masalasi dolzarb bo‘lib turibdi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, demokratik huquqiy davlat, ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyoti va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etish kabi maqsadlardan iborat bo‘lgan o‘z taraqqiyot yo‘lini aniq belgilab oldi. Shu yo‘lda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar markazida, avvalo, inson omili, uning manfaatlari ustuvor o‘ringa ega bo‘lib

kelmoqda. Jismonan sog‘lom, ma’naviy yetuk, yuksak intellektual salohiyat, zamonaviy bilimlarga ega, mustaqil fikrlaydigan, kelajakka ishonch bilan qaraydigan barkamol avlodni tarbiyalash haqida g‘amxo‘rlik qilish ushbu siyosatning ustuvor yo‘nalishidir.

Glaballashuv jarayonlari jadallashib borayotgan bugungi kunda mafkuraviy, g‘oyaviy, ma’naviy tahdidlar mamlakatimiz kelajagi, yoshlari uchun eng katta xavf-xatarlardan biri bo‘lib qolmoqda. Ilm-fan, texnika yutuqlari rivojlanib borayotgan bugungi kunda bunday tahdidlar yanada xavfliroq bo‘lib bormoqda.

Jamiyatni boshqarish, hozirgi zamon me’yorlari asosida kishilik taraqqiyotini ta’minlashning yangi usul va uslublarini qidirib topish zarur. Jumladan, siyosiy-huquqiy, tashkiliy-iqtisodiy, ijtimoiy-psixologik va axborot tizimini boshqarish kabi qator, bir-biriga uzviy bog‘liq bo‘lgan yo‘nalishlarda boshqaruvning eng maqbul uslubini topish, bevosita hokimiyat va unga ishonch, jamiyat va davlat taraqqiyotini ta’minlashda fuqarolar yakdilligi, ma’naviy va g‘oyaviy jihatdan birligini ta’minlash taqozo etiladi. Ommaviy axborot vositalari ta’siridagi buzg‘unchi yoki ongni zararlovchi g‘oyalarning oldini olish faqat yosh avlodning ta’lim-tarbiyasiga e’tiborni kengaytirish va to‘g‘ri tashkil etish hamda sifatli ta’sirni kuchaytirishdan iborat. Bunda, albatta, pedagoglar, psixologlar, jamoatchilik, ota-ona kabi bolaga mas’ul shaxslarning bilim saviyasi va hayotiy tajribalari ahamiyatlidir.

Axborot madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar va axborot texnologiyalari yoshlarning axborot bilan ishlash ko‘nikmalarini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Interaktiv metodlar, tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashqlar va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish yoshlarga axborotni to‘g‘ri qabul qilish, tahlil qilish va uni ishonchli manbalardan foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Axborot madaniyati yoshlarni axborot jamiyatida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlab, ularning tanqidiy fikrlash va axborot xavfsizligiga rioya qilish qobiliyatini kuchaytiradi. O‘smir yoshdagi o‘quvchilarda axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirish zamonaviy ta’lim jarayonining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Axborot oqimlarining shiddatli o‘sishi, yolg‘on axborotlar tarqalishi va globallashuv jarayoni yoshlarni axborotni to‘g‘ri qabul qilish, tahlil qilish va uni tanqidiy baholashga yo‘naltirish zaruratini kuchaytirmoqda. Axborot madaniyati yoshlarni yolg‘on ma’lumotlardan himoya qilish, axborot xavfsizligiga rioya qilish va shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilishga yordam beradi. Shuningdek, axborot madaniyati ularni global axborot jamiyatida to‘g‘ri yo‘naltirib, tanqidiy fikrlovchi va axborotdan samarali foydalanuvchi shaxslarga aylantiradi.

E’tiborli jihati mamlakat ichida va tashqi dunyoda faol axborot almashuviga odamlar ehtiyoji juda ortib borilmokda. Axborot sohasining bunday tezlik bilan rivojlanishi, uning salohiyati va imkoniyatlarining o‘sishi, jamoatchilik va davlat hayotida turli xil yo‘nalishlarda keng tarzda ishlatilishi yangi – XXI asrdagi odamzot taraqqiyotini aniqlab beruvchi muhim omillardan biri bo‘lishiga asosdir. Shuningdek, oxirgi yillarda axborot resurslari davlatlararo to‘qnashuv, geosiyosiy maqsadlarga erishish uchun maydon sifatida faol foydalanilmoqda. Bu ayniqsa, mazkur sohada sezilarli darajada manfaat keltiradigan zamonaviy axborot texnologiyalarga ega rivojlangan davlatlarga xosdir.

Ushbu muammoning dolzarbligi yana shundaki, hozirda odamlar (shaxs, ijtimoiy guruh, jamiyat) ongi shakllanish ma’lum darajada ommaviy axborot vositalarining faoliyati va axborot resurslarining ta’siridadir. Shuning uchun ayniqsa, ochiq axborot tizimi sharoitida shaxs, jamiyat va davlatning axborot, axborot-psixologik xavfsizligi bilan bog‘liq muammolarni hal qilishning ahamiyati yanada oshadi. Ayni vaqtda, axborot tizimi imkoniyatlarini milliy manfaatlarni

himoyalash va rivojlantirish, shuningdek, global axborot makonida davlatning manfaatlarini amalga oshirish uchun qulay sharoit yaratish yo‘lida foydalanish juda muhim hisoblanadi. Shu bilan birga, axborot-psixologik xavfsizlikni ta‘minlash masalalarini o‘rganish, bu borada yetuk mutaxassislarni tayyorlash ilm-fan faoliyatida deyarli yangi yo‘nalish hisoblanadi. Ushbu ma’noda jahonda biz o‘rganishimiz, tahlil qilishimiz va davlatning milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda foydalanishimiz lozim bo‘lgan ma’lum darajada tajriba to‘plangan.

Axborot madaniyati shakllangan o‘quvchilar axborotni tanlab oladi, uni turli manbalardan tahlil qiladi va to‘g‘ri xulosalar chiqaradi, bu esa ta’limda yuqori natijalarga erishishga yordam beradi. Tanqidiy fikrlash zamonaviy ta’limning markaziy ko‘nikmalaridan biri bo‘lib, axborot madaniyati uni rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Axborot madaniyati yoshlarni axborotni faol qabul qilishga, uning mazmunini tanqidiy tahlil qilishga va mantiqiy xulosalar chiqarishga undaydi. Tanqidiy fikrlash axborotni faqat qabul qilish emas, balki uning mantiqiy tuzilishi va mazmunini chuqur tushunishni o‘z ichiga oladi. Bu jarayon yoshlarning intellektual rivojlanishiga katta ta’sir qiladi. Tanqidiy fikrlash yoshlarni axborotni mustaqil qabul qilish va uni turli nuqtai nazarlardan baholashga yordam beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, bugun jadal sur’atlarda davom etayotgan axborotlashuv jarayonida har bir kishi yoshlar tarbiyasini o‘zining fuqarolik burchi sifatida qabul qilishi, milliy qadriyatlarimizga zid har qanday xavf-xatarga qarshi kurashib, axborotlarning ijobiy jihatlarini yoshlar ongiga singdirish hamda bu ishga milliy manfaatlar nuqtai nazardan yondashishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zamonaviy raqamli axborot tizimlaridan talaba-yoshlarning foydalanishida ta’limtarbiyaning ahamiyati. I.Q.Ximmatov, M.A.Sulaymonov <https://mppam2024.qarshidu.uz>
2. Ta’lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsion texnologiyalarni joriy etish: Muammo va yechimlar. –Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. –T., 2015.
3. Umarov B.M., Qodirov U.D., Karimov X.K. Ochiq axborot tizimlarida axborot-psixologik xavfsizlik. – T.: Fan va texnologiya, 2012.